

BINNENGEKOMEN BOEKEN

De Chinese economie. Een aantal verkenningen
Onder redactie van Michael Ellman
Studiereis van de Economische Faculteit van de
Universiteit van Amsterdam
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 35,-

Hyperinflatie op IJsland
Verslag van de IJsland-New York reis
Faculteit der Economische Wetenschappen van de
Universiteit van Amsterdam
Drukkerij De Sleuterstad te Leiderdorp

Inleiding tot de inkomstenbelasting, vermogens-
belasting, vennootschapsbelasting (Fiscale Studie-
serie no. 19)
Mr. M. A. Snijder
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 34,-

Maatschappelijke gevolgen van de „chip” techno-
logie
Een aanzet tot „technology assessment, toegespitst
op de sociaal-economische beleidsproblematiek
T. Huppés
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 24,50

Wiskunde voor het economisch onderwijs (deel 4)
Drs. J. de Koning/J. Smit/Drs. T. V. J. Galama
Uitgeverij Educaboek B.V. te Culemborg
Prijs f 45,50

Belastingwetgeving voor M.B.A.
D. van Beest e.a.
Uitgeverij Educaboek B.V. te Culemborg
Prijs f 26,50

De praktijk van beslissingstabellen
M. Verhelst
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 39,50

Grondslagen en techniek van de marktanalyse (Be-
drijfs-economische monografieën 61)
Dr. A van der Zwan en Drs. J. Verhulp
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 135,-

Winst- en verliesneming (Bedrijfskundige signale-
menten)
Dr. D. Juch/Prof. Drs. G. G. M. Bak/Prof. Mr. W.
J. Slagter
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 34,50

Het financiële jaarverslag van ondernemingen.
Een onderzoek onder gebruikers
Dr. J. Klaassens/Drs. H. Schreuder
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 29,50

Fiscale voorraadwaardering (Fed's Fiscale Brochu-
res IB: 3.42)
Prof. Dr. D. Brüll
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 12,50

Distributie en logistiek (Marketing monografieën
deel 1)
Drs. A. R. van Goor
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 37,50

Het preferente aandeel en de achtergestelde obli-
gatie als instrumenten voor de financiering van de
onderneming (NIBE publikatierreeks nr. 38)
Dr. B. F. ten Bosch
Uitgeverij NIBE te Amsterdam
Prijs f 57,50

Leerboek der Bedrijfs-economie deel II (tweede, ge-
heel herziene druk)
Prof. Dr. J. L. Bouma
Uitgeverij v.h. G. Delwel te Wassenaar
Prijs f 59,75